
**BOLALARNI MAKTABGA AQLIY VA IJTIMOIIY PSIXOLOGIK
TAYYORGARLIGINING PSIXOLOGIK TOMONLARI****Abdullayeva Nigora Raximovna****Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti katta qituvchisi****Nabiyeva Muhayyo Habibullo qizi****Nasriddinova Madina Elyor qizi****Ibrohimova Mufazzal Ilyos qizi.****Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti talabalari**

Bolaning maktabga qabul qilinishi bilan uning xayotida butunlay yangi bosqich boshlanadi. Bu bosqichga esa bola yetarlicha tayyorlangan bo'lishi lozim. Avvalom bor, bola unga faqat yangi xuquqlarni beribgina qolmay, balki ancha mo'rakkab vazifalarni ham yuklovchi jiddiy faoliyatni bajarishga tayyor bo'lishi kerak. Maktab bolasi o'qituvchining barcha topshiriqlarini sistematik ravishda bajarishi, ayni vaqtda xoxlash- xoxlamasligidan qat'iy nazar o'zini maktab qoidalari talablariga mos tarzda to'tishi zaro'r. 6-7 yoshga yetgan bolalarning ko'pchiligi maktab bolasi xolatiga, bola bo'lishga intiladilar. Birok ular doim ham bola xolatini yetarlicha tassavurqila olmaydilar. Ba'zida ularni faqat bolaning tashqiko'rinishi, portfelga ega bo'lishlik, kattadek o'zini xis qilish, baxo olish qiziqtirishi mumkin. Aslida esa bilishga bo'lgan qiziqishlari yetarlicha taraqqiy etgan, yangi bilimlar egallashga intiluvchi bolalargina bolalik xolatiga xaqiqiy tayyor xisoblanadilar. Shundagina bola o'zining maktabdagi majbo'riyatlariga jiddiy munosabatda bo'la oladi. Lekin bola bo'lish xoxishi hamda o'qishga jiddiy munosabatda bo'lishning o'zi yetarli emas. Bo'lardan tashqari yana bola o'zini darsda diqqat-e'tiborli bo'lishga majbo'r etishi, qonun-qoidalarni o'rganishi, qiyin masalani qunt bilan yechishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, bo'lg'usi bola o'z xulk-atvori, xatti-Harakatini ixtiyoriy ravishda boshqarishi, bilish faoliyatini o'quv masalalarini yechishga qaratishi zarur.

Maktabga qadamqo'yishi bilan bola umumiy ish bilan mashg'ul bo'lgan tengdoshlar gruppasiga kiradi. Bu gruppada Bog'chadagi tengdoshlar gruppasidan tubdan farq qiladi. Maktab bolalarining o'zaro munosabatlari Bog'chadagiga qaraganda boshqacha asosda ko'riladi - sinfda bolaning o'rni boshqacha ko'rsatkichlar, avvalo o'qishdagi muvaffaqiyat bilan belgilanadi. Bunday sharoitlarda jamoaviyga kirish uchun bola boshqa bolalar bilan o'zaro munosabat o'rnatishning o'ziga xos usullariga ega bo'lishi kerak, o'rtoqlik xissi yaxshi rivojlangan bo'lishi zarur.

Maktabga psixologik tayyor bo'lishlik - bu bolaning avvalga psixik rivojlanishi, oilada va bog'chada olib borilgan ta'lim-tarbiya sistemasining natijasidir. Muvaffaqiyatli o'qish uchun zarur bo'lgan xislatlar darhol vujudga kelmaydi, balki asta-sekinlik bilan, bolaning tug'ilgan vaqtdan boshlab shakllanadi. Bu xislatlarning shakllanishida faoliyatning o'yin, rasm chizish, yasash-ko'rish kabi to'rlari katta ahamiyatga ega. Aynan shu faoliyat to'rlarida xulk-atvor, xatti-harakatning ijtimoiy motivlari vujudga keladi, idrok va tafakkur shakllanadi hamda u kattalarning doimiy rakbarligi ostida amalga oshiriladi, chunki kattalar o'sib kelayotgan avlodga ijtimoiy xulk-atvor tajribasini beradilar, zarur bilimlar va ko'nikmalar xosil qiladilar.

Demak, bolaning maktabdagi o'qishga tayyorligi shaxsning ijtimoiy yetuklik bosqichlaridan biridir. Lekin ijtimoiy ontogenezning bunday bosqichiga bola o'z-o'zidan kutarilmaydi. Uning bu bosqichga kutarilishiga Bog'cha va oiladagi butun ta'lim-tarbiya ishi yordam beradi. Bola 7 yoshga yetganda jismoniy jihatdan ancha o'sadi, o'zini idora qilishga o'rganadi, xulk-atvor qoidalarini o'zlashtira boshlaydi. Xotira va tasavvuri rivojlanadi, ko'pgina she'r va xikoyalarni yoddan biladi. Uning nutqi ma'lum darajada rivojlanib, so'z zapaslari ko'payadi. Natijada u o'zo'rtoqlari va kattalar bilan erkin suxbat qila oladigan bo'ladi.

Maktabgacha tarbiya yosh davrining oxirlariga kelib, bolalarda turliharakatlar rivojlanadi. Bola ruchka, qalam, kaychi kabi predmetlardan foydalanish malakasini egallay boshlaydi.

O'yin va Bog'chadagi didaktik mashg'ulotlar jarayonida bolalarning akl - idroki, xotira va tafakkuri o'sadi. Bular o'z navbatida, bolaning maktabda o'kiy olishi uchun psixologik zamin tayyorlaydi. Maktabga tayyorlik muammosini xal qilishda 2 ta nuqtai-nazarni ajratib ko'rsatishi mumkin: pedagogik, psixologik.

1 - qarash tarafdorlari bolaning maktabga tayyorligini ularda o'quv malakalari: xisoblash, o'qish, yozishni shakllanganligi bilan belgilaydilar. Ushbu nuqtai-nazar bolalarni ushbu mezonlar bo'yicha tanlash imkonini beradi. Bunda qanday dastur asosida o'qitilishligihaqidagi masala halqilinmaydi.

Psixologik qarash asosida maktabga tayyorlikni bolaning umumiy psixik rivojlanish ko'rsatkichlarini Aniqlash mezoni yotadi. Bunda maktabga tayyorlik bolaning psixik yetuklik darajasini Aniqlash orqali belgilanadi. Psixik yetuklik emotsional, intellektual, ijtimoiy soxalarning rivojlanish darajasi sifatida qaraladi.

Emotsional yetuklik soxasi - emotsional barqarorlikda namoyon bo'ladi.

Intellektual soxa - idrokning differentsiatsiyam (pertseptiv yetuklik), ixtiyoriy ravishda diqqatni to'plash, analitik taffakur, mantiqiy esda olib qolish, vokelikka ongli (real) munosabatda bo'lish, yangi bilimlar olishga qiziqish, og'zaki nutqqa ega bo'lish, simvollarni tushunish va ko'llash qobiliyati, ko'ruv-Harakat kordinatsiyasi rivojlanishida ifodalanadi.

Ijtimoiy yetuklik - boshqa bolalar bilan muloqatda bo'lish extiyoji, bolalar guruxiga qiziqish va an'analarga buysunishi, maktab ta'limi vaziyatlarida bola rolini bajara olish qobiliyatlarida namoyon bo'ladi.

Bolalarda 5-6 yoo'dan boshlab shaxsiy ong tarkib topa boshlaydi. Bu shunday xollarda ko'rinadiki, bolalar o'zlari yashab to'rgan ijtimoiy mo'xitdan o'zo'yinlarini belgilashga, kattalar bilan yanada yaqinrok yanada to'larok munosabatlar sistemasini o'rgatishga intiladilar. Katta gurux bolalari maktabga borishdan ancha ilgariyok maktab xaqida orzu qila boshlaydilar. Maktabning qanday ekanini kattalardan tez-tez,so'rishtirib to'radilar. Maktabga borish vaqtlarini Aniq bilishga Harakatqiladilar. Agar biror o'rtoklari maktabga o'tib ketsa, juda xavaslar kelib, o'zlari Bog'chada qolganlaridan o'ksinib ketadilar.

Katta yoshdagi Bog'cha bolalarining maktabga intilishlari ijtimoiy munosabatlar tizimidan yangini egallashga bo'lgan intilishlarining konkret ifodasidir. Shunday qilib, bolaning maktabdagi o'qishga tayyorligi shaxsining ijtimoiy yetuklik bosqichlaridan biridir. Lekin ijtimoiy taraqqiyotning bunday yetuklik bosqichiga bola o'z-o'zidan kutarilmaydi. Uni bu bosqichga Bog'chadagi va oiladagi butun ta'lim tarbiya ishi kutaradi. Bola yetti yoshga to'lganda jismoniy jihatdan ancha o'sadi, o'zini idora qilishga, nojuya xatti- Harakatlardan o'zini tiyishga, xulk-atvor qoidalarini o'zlatirishga Harakat qiladi. U o'zini eplay boshlaydi, o'z kuchiga yarasha mexnat qila oladi, masalan, bolalar Bog'chasida navbatchilik vazifasini bemalol uddalaydi. Jamoada yashashga ko'nika boshlaydi. Bolaning to'rmush tajribasi tobora ortadi, Ko'p narsalarning nomini va ulardan qanday foydalanishni biladi. Xotirasi va tasavvurlari o'sib, ko'pgina she'r va xikoyalarni yoddan bilib oladi. Bolaning nutqi ma'lum darajada o'sgan bo'ladi, u o'zo'rtoklari va kattalar bilan erkin so'xbat qila oladi. Yetti yoshli bolalarning xis-tuygulari ancha usadi. Xayrixoxlik, raxmdillik, o'rtoklik kabi xis-tuygular mustaxkamlana boshlaydi. Bu davrda bolada turli Harakatlar mustaxkamlanadi, u qaychi, igna, qalam kabi qo'rollardan foydalanish malakasini egallay boshlaydi. Birok bu davrda ham bolada xali beixtiyor faollik ancha ustun to'radi. Shu sababli bolani qiziqtiradigan yoki unga kuchli ta'sir qiladigan narsalar uning diqqatini jalb qiladi. Bu yoshda hamo'yin juda katta rol o'ynaydi. O'yin jarayonida bola o'zini idora qilishga, o'z Harakatlarini o'yinqoidalariga buysundirishga, javobgarlikka, jamoa manfaatini ustun qo'yishga odatlanadi. Bu xislatlar keyinchalik o'tish mexnatiga o'tish uchun zaro'rbo'lgan xislatlardir. O'yin jarayonida bolaning aql-idroki, zexn va boshqa psixik xususiyatlari o'sadi. Bular o'z navbatida, bolaning maktabda o'tishi uchun psixologik zamin tayyorlaydi. Bunday zaminni tayyorlash va mustaxkamlashda, albatta oilada hamda bolalar Bog'chasida olib boriladigan ta'lim tarbiya ishlari xal qiluvchi ahamiyatga egadir. Etti yoshga to'lib, maktabga chiqqan bolalarning psixik jihatdan bundan keyingi o'sishi maktabda hamda oilada olib boriladigan ta'lim tarbiya jarayonida amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Mirziyoyev Sh.M. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz” mavzusidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutqi. - T.: “O‘zbekiston”, 2016. - 56 b.
2. T.: “O‘zbekiston” nashriyoti 2011y.
3. Khamidovna M. I. CAUSES OF FAMILY CONFLICTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 870-872.
<https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/3156/2907>
4. Khamidovna, M. I. (2022). The influence of older people on the formation of the spiritual environment in Uzbek families. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 360-364.
https://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/3062/8164/641d74df6fdbc___%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_7_4_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%BE%D0%BD_2_%D2%9B%D0%B8%D1%80%D2%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD.pdf
5. Akramova F.A. Insoniy munosabatlar psixologiyasi. – T.: Shams-A, 2005. – 68b.
6. Andreyeva T.V. Sotsialnaya psixologiya semeynix otnosheniy.–SPb.: 1998.
7. Rogov Ye.I. Nastolnaya kniga prakticheskogo psixologa: Ucheb.posobiye: V 2 kn. – z – ye izd. – M.: Gumanit.izd.tsentr VLADOS, 2000. – Kn.2: Rabota psixologa so vzrosloqmi. Korrektsionnqe priyomq i uprajneniye. 52 – 55 betlar.
8. G‘oziyev E.G‘. Oliy maktab psixologiyasi. – T.: 1997. – B. 33.

.G'oziyev E.G'. Psixologiya. – T.: 1994.

9.Grishina N.V. Psixologiya konflikta. – SPb.: Izdatel'stvo "Piter", 2000. – 464 s.

10.Hayitov O.E. Psixologik iqtisod: O'quv qo'llanma /Professor V.M.Karimova tahriri ostida.–T.:TDIU, 2006. – 130 b.